

В.М. Остапко, С.А. Приходько, Е.Г. Муленкова, Н.Ю. Гнатюк

НОВЫЕ ДАННЫЕ О РАСПРОСТРАНЕНИИ РАРИТЕТНЫХ ВИДОВ ФЛОРЫ ДОНБАССА

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Донецкий ботанический сад»

Авторами впервые предложено наряду с созофитами различать экс-созофиты – виды, исключенные из охранных списков, и просозофиты – виды, предлагавшиеся для особой охраны, но не получившие задокументированного охранного статуса. В работе приведены данные о новых местонахождениях 93 видов, в том числе в ДНР – 56 созофитов, 27 экс-созофитов, 5 просозофитов, в ЛНР – 15 созофитов, 46 экс-созофитов, 11 просозофитов, полученные в результате полевых исследований и изучения гербарных фондов Донецкого ботанического сада.

Ключевые слова: созофит, особо охраняемый вид, флора, Донбасс, хорология

Цитирование: Остапко В.М., Приходько С.А., Муленкова Е.Г., Гнатюк Н.Ю. Новые данные о распространении раритетных видов флоры Донбасса // Промышленная ботаника. 2023. Вып. 23, № 4. С. 4–18. DOI: 10.5281/zenodo.10442912

Введение

К числу созофитов относятся виды, включенные в официально действующие на данный период времени Красные книги или так называемые «Красные списки». Относительно Донбасса в пределах территорий Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) приняты соответствующие нормативные правовые акты [7, 16]. Вхождение новых республик в состав Российской Федерации также обязывает учитывать состав Красной книги Российской Федерации [20] при определении региональных списков созофитов.

Вместе с тем, периодический пересмотр таких списков и внесение в них изменений по составу таксонов вызывает необходимость во введении уточняющей терминологии. В частности, виды, ранее официально особо охранявшиеся на определенной территории, а к настоящему времени исключенные из их числа [5, 9, 15, 16, 21, 23–25, 27] предложено называть экс-созофитами [22]. Для видов, в разное время предлагавшихся для особой охраны в различных научных

публикациях, не имеющих статуса официально природоохранного документа [1–6, 8, 11, 13, 26, 28], по нашему мнению, можно использовать термин просозофиты. Целесообразность публикации информации об экс-созофитах и просозофитах обусловлена как необходимостью подтверждения обоснованности понижения созологического статуса [21], так и сомнительностью таких решений в связи с разной их оценкой на региональном и федеральном уровнях [20]. Поэтому отслеживание истории созологической статусности вида является важным фактором его действенной охраны.

Последняя сводка о новых местонахождениях созофитов и регионально редких видах Донбасса была опубликована в 2018 г. [19]. Новые данные также имеются в недавних публикациях [10, 12, 14, 17]. За последние несколько лет в результате изучения гербарных материалов и экспедиционных обследований накопились свежие данные, дополняющие хорологические характеристики созофитов и других раритетных видов.

Эти сведения также могут стать аргументом для обоснованной переоценки созологических статусов видов и разработки мероприятий по их охране.

Цель и задачи исследований

Цель работы – хорологическое исследование созофитов, экс-созофитов и просозофитов флоры Донбасса. В задачи входило установление новых данных об их распространении в регионе, фиксация флористических находок.

Объекты и методики исследований

Объект исследования – природная флора Донбасса. Предметом изучения являются созофиты, экс-созофиты, просозофиты и редкие для флоры Донбасса аборигенные виды и их хорология. Представлены данные (тексты гербарных этикеток) о флористических находках, сделанных в результате экспедиционных обследований растительного покрова Донбасса в период с 2011 по 2022 гг., а также выявленных в фондах Гербария ФГБНУ Донецкий ботанический сад – DNZ. Для многих видов указаны координаты местонахождений и высота над уровнем моря, определенные с помощью программы Google Earth Pro. Фамилии коллекторов находок обозначены «leg.», ученых, установивших таксономическую принадлежность гербарных сборов – «det.». В текстах этикеток указаны Донецкая и Луганская области в сборах, сделанных до 2014 г., позднее эти территории обозначены как ДНР и ЛНР, соответственно. Все гербарные образцы флористических находок хранятся в гербарном фонде DNZ.

Результаты исследований и их обсуждение

Приводим сведения о новых местонахождениях созофитов, экс-созофитов и просозофитов в ДНР и ЛНР. При этом для каждого вида указывается актуальный созологический статус для территории ДНР, ЛНР, а также РФ.

Acinos graveolens (M. Bieb.) Link. (syn. *Acinos fominii* Des.-Shost.) – душивка пахучая. Созофит ДНР, экс-созофит ЛНР. ДНР, Старобешевский р-н, окрестности с. Стыла, возле геологического памятника природы «Стыльские пещеры», каменистая степь, изредка, N 47°43'37,52", E 37°50'05,83", 106 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 20.05.2020.

Allium firmotunicatum Fomin. – лук прочно-одетый. Созофит ДНР, просозофит ЛНР. ДНР, Шахтерский р-н, между с. Чугунно-Крепинка и с. Дмитровка, степной участок, маленькая популяция, N 47°59'00,55", E 38°56'13,57", 78 м н.у.м., leg. et det. Е.Г. Муленкова 23.06.2021.

Allium pervestitum Klokov – лук переодетый. Созофит ДНР, экс-созофит ЛНР. ДНР, окрестности г. Харцызск, п. Медвежье, левый склон балки на п. Водобуд, степь возле опушки байрачного леса, N 48°01'49,32", E 38°11'59,79", 168 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 12.07.2018.

Alyssum gymnopodium P.A. Smirn. – бурачок голоножковый. Созофит ЛНР, экс-созофит ДНР. ДНР, Амвросиевский р-н, окрестности Амвросиевки, урочище Балка Горькая, мергелевый склон, изредка, N 47°47'36,77", E 38°32'27,01", 88 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 24.09.2019.

Amygdalus nana L. – миндаль низкий. Экс-созофит ДНР, просозофит ЛНР. ЛНР, Луганск, окрестности пос. Видное, плакорная степь, залежь, leg. et det. Т.В. Сова 02.05.2017; ДНР, Макеевский горсовет, п. Маяк, степная балка к юго-западу от поселка, небольшие заросли по левому склону, N 47°57'18,27", E 38°01'02,67", 189 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 01.06.2018; ДНР, Шахтерский р-н, между с. Чугунно-Крепинка и с. Дмитровка, степной участок, маленькая популяция, N 47°59'00,55", E 38°56'13,57", 78 м н.у.м., leg. et det. Е.Г. Муленкова 23.06.2021; ДНР, Амвросиевский р-н, с. Родники, балка Казенная, по степи и опушкам изредка, N 47°50'07,64", E 38°26'07,41", 114 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 10.04.2019; ДНР, Старобешевский р-н, к северо-востоку от с. Староласпа, балка Буравова, на обнажениях гранита, редко, N 47°34'10,86", E 38°00'26,65", 82 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 25.04.2019.

Arum elongatum Steven – аронник удлиненный. Экс-созофит ДНР, ЛНР. ДНР, Шахтерский р-н, на восток от г. Харцызск, п. Медвежье, балка Медвежья, байрачный лес, массово, N 48°02'12,81", E 38°11'54,15", 171 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 16.05.2019.

Asarum europaeum L. – копытень европейский. Созофит ДНР, экс-созофит ЛНР. ЛНР, Антрацитовский р-н, окрестности с. Колпаково, байрачный лес, N 48,207712, E 39,103553, leg. В.В. Мартынов, Т.В. Никулина 14.09.2019, det. В.М. Остапко.

Asplenium × *heufleri* Reichardt – костенец Гейфлера. Созофит ДНР, ЛНР. ДНР, Старобешевский р-н, окрестности с. Стыла, возле геологического памятника природы «Стыльские пещеры», известняковые скалы, очень редко, N 47°43'39,63", E 37°50'02,40", 104 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 20.05.2020.

Asplenium ruta-muraria L. – костенец настенный. Созофит ДНР, экс-созофит ЛНР. ДНР, Старобешевский р-н, окрестности с. Стыла, возле геологического памятника природы «Стыльские пещеры», известняковые скалы, очень редко, N 47°43'39,63", E 37°50'02,40", 104 м н.у.м., N 47°43'23,32", E 37°50'33,69", 106 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 20.05.2020.

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. – костенец северный. Созофит ДНР, экс-созофит ЛНР. ДНР, Енакиевский горсовет, с. Ильинка, заказник «Балка Скелевая», на скалах в ущелье, N 48°15'50,36", E 38°26'35,55", 213 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 26.05.2021; ДНР, Шахтерский р-н, с. Грабово, ур. Гора Соколиха, на скале северо-западной экспозиции, N 48°08'43,69", E 38°41'10,86", 153 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 27.05.2021; там же, расщелины скалы по левому берегу Грабовского водохранилища, N 48°09'16,02", E 38°39'09,26", 146 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 27.05.2021; ДНР, Старобешевский р-н, к северо-востоку от с. Староласпа, балка Буравова, в расщелинах гранитных скал, редко, N 47°34'10,92", E 38°00'26,84", 82 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 25.04.2019.

Asplenium trichomanes L. – костенец волосовидный. Созофит ДНР, экс-созофит ЛНР. ДНР, Енакиевский горсовет, с. Ильинка, заказник «Балка Скелевая», в расщелине скалы в ущелье, редко, N 48°15'48,89", E 38°26'35,00", 214 м н.у.м., leg. В.М. Остапко, В.В. Мартынов, det. В.М. Остапко 26.05.2021.

Astragalus albicaulis DC. – астрагал белостебельный. Экс-созофит ДНР, ЛНР. Луганская обл., Стахановский горсовет, г. Ирмино (Теплогорск), на степном каменистом склоне, редко, leg. et det. А.И. Дерипова 30.05.1989; ДНР, Амвросиевский р-н, к юго-востоку от с. Нижнекрынское, в основании балки Широкой, склон петрофитной степи, N 47°45'40,46", E 38°39'14,63", 69 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 28.05.2019.

Astragalus borysthenicus Klokov – астрагал днепровский. Экс-созофит ДНР. Донецкая обл., Першотравневый р-н, окр. п. Ялта, побережье Азовского моря, на песке, часто, leg. et det. А.И. Дерипова 07.06.1981.

Astragalus pubiflorus DC. – астрагал пушистоцветковый. Созофит ДНР, экс-созофит ЛНР. ДНР, Макеевский горсовет, окрестности пгт Межевое, заказник «Зорянская степь», петрофитная степь, N 47°57'12,55", E 38°04'10,31", 139 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 07.05.2019; ДНР, Макеевский горсовет, Горняцкий р-н, между пгт Межевое и пгт Грузско-Зорянское, N 47°55'57,69", E 38°06'09,45", 119 м н.у.м., популяция локальная, площадью около 0,3 м², leg. et det. Е.Г. Муленкова 07.05.2019; ДНР, Старобешевский р-н, по левобережью Кальмиуса, окраина пгт Старобешево, каменистая степь, редко, N 47°45'03,17", E 38°04'18,72", 121 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 06.06.2019; ДНР, Старобешевский р-н, по левобережью Кальмиуса между Старобешево и с. Новокатериновка, каменистая степь, N 47°43'44,45", E 38°05'38,62", 88 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 06.06.2019.

Astrodaucus littoralis (M. Bieb.) Drude. – морковница прибрежная. Экс-созофит ДНР. ДНР, Новоазовский р-н, окр. п. Седово, Кривая коса, leg. et det. Е.Г. Муленкова 26.08.2016.

Aurinia saxatilis (L.) Desv – ауриния скальная. Просозофит ДНР. Редкий вид, в Донбассе – плейстоценовый реликт. ДНР, Старобешевский р-н, к востоку от с. Староласпа, балка Караулова, скалы гранитные, N 47°33'56,72", E 38°00'08,03", 67 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 25.04.2019; ДНР, Старобешевский р-н, окрестности с. Стыла, возле геологического памятника природы «Стыльские пещеры», известняковые скалы, очень редко, N 47°43'23,32", E 37°50'33,69", 106 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 20.05.2020.

Betula pendula Roth. – береза повислая. Просозофит ДНР, ЛНР. ДНР, Донецк, Щегловка, на насыпи железной дороги на шахту им. Засядько, несколько десятков особей самосевного подраста по насыпи и колее, N 48°03'45,11", E 37°47'54,95", 198 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 06.05.2021. Естественные популяции березы повислой в Донбассе распространены в долине Северского Донца, южнее этот вид встречается

только в искусственных насаждениях. Изредка встречаются особи самосеяного происхождения. Вопрос о тенденции к спонтанному распространению березы на Донецкой возвышенности и в Северном Приазовье остается открытым.

Calophaca wolgarica (L. f.) DC. – майкараган волжский. Созофит РФ, ДНР, ЛНР. ДНР, Старобешевский р-н, окр. с. Новокатериновка, холмистая местность с выходами известняков, N 47°44'35,45", E 38°05'59,64", 87 м н.у.м., разнотравно-типчачково-ковыльная степь, leg. et det. Е.Г. Муленкова 30.06.2019; ЛНР, Свердловский р-н, пос. Калинина, leg. Н.Н. Покора 15.06.2019, det. Е.Г. Муленкова 09.12.2019.

Campanula cervicaria L. – колокольчик жестковолосистый. Созофит ДНР. ДНР, Шахтерский р-н, между с. Чугунно-Крепинка и с. Дмитровка, влажное место вдоль грунтовой дороги, locus из 3-х растений, N 47°59'16,57", E 38°55'50,38", 114 м н.у.м., leg. et det. Е.Г. Муленкова 26.06.2021. Второе местонахождение в Донбассе.

Campanula macrostachya Waldst. & Kit. ex Willd. – колокольчик крупноколосый. Экс-созофит ДНР, ЛНР. ЛНР, Луганск, окрестности пос. Видное, плакорная степь, leg. et det. Т.В. Сова 21.06.2017; ДНР, Шахтерский р-н, к востоку от г. Харцызск, п. Медвежье, балка Медвежья, сухой луг, N 48°02'12,44", E 38°11'42,84", 181 м н.у.м., популяция из 20 одно- и двулетних растений, leg. et det. Е.Г. Муленкова, А.А. Кривцун 04.06.2020.

Campanula trachelium L. – колокольчик крапиволистный. Созофит ДНР, экс-созофит ЛНР. ДНР, окрестности г. Харцызск, п. Медвежье, балка на п. Водобуд, байрачный лес, редко, N 48°01'46,03", E 38°12'03,02", 164 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 12.07.2018.

Caragana scythica (Kom.) Rojark. – карагана скифская. Созофит ДНР, ЛНР. ДНР, Макеевский горсовет, Горняцкий р-н, юго-восточные окрестности пгт Грузско-Ломовка, N 47°54'01,68", E 38°06'41,94", 108 м н.у.м., leg. et det. Е.Г. Муленкова 21.08.2019; ДНР, Старобешевский р-н, окрестности с. Раздольное, геологический заказник «Раздольненский», петрофитно-степные склоны, редко, N 47°37'31,44", E 37°58'59,04", 78 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 27.06.2019; ДНР, Старобешевский р-н, по левобережью Кальмиуса между Старобешевом и с. Новокатериновка, каменистая степь, редко, N 47°43'50,15",

E 38°05'41,63", 96 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 06.06.2019; ДНР, Старобешевский р-н, окрестности с. Васильевка, заповедное урочище «Гречкино № 1», выбитый овцами каменистый степной склон, редко, N 47°35'23,45", E 37°59'03,20", 80 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 25.04.2019; ДНР, Старобешевский р-н, по левобережью Кальмиуса на окраине пгт Старобешев, у дороги на пгт Новый Свет, каменистая степь, редко, N 47°45'25,74", E 38°02'57,13", 95 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 06.06.2019; ДНР, Старобешевский р-н, окрестности с. Стыла, возле геологического памятника природы «Стыльские пещеры», каменистая степь, редко, N 47°43'38,47", E 37°50'07,26", 113 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 20.05.2020.

Centaurea donetzica Клоков – василек донецкий. Созофит ДНР, экс-созофит ЛНР. Луганская обл., Новоайдарский р-н, окрестности с. Муратово, на опушке соснового леса, редко, leg. et det. А.И. Дерипова 21.08.1976.

Centaurea taliewii Kleorow – василек Талиева. Созофит ДНР. ДНР, Амвросиевский р-н, с. Благодатное, Синяя гора, каменистый степной склон, единично, N 47°54'10,52", E 38°31'05,23", 116 м н.у.м., leg. В.М. Остапко, А.А. Блакберн 09.08.2022, det. В.М. Остапко.

Cerastium pseudobulgaricum Клоков – ясколка ложноболгарская. Экс-созофит ДНР, ЛНР. ДНР, Старобешевский р-н, к востоку от с. Староласпа, балка Караулова, петрофитная степь на обнажениях гранита, N 47°33'58,16", E 38°00'12,35", 69 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 25.04.2019.

Cerastium semidecandrum L. (syn. *C. heterotrichum* Клоков) – ясколка пятитычинковая. Прозофит ДНР. ЛНР, г. Луганск, ж.-д. ст. Луганск Северный, на железной дороге, leg. et det. Т.В. Сова 25.04.2014.

Cerastium kioviense Клоков – ясколка киевская. Созофит ДНР, экс-созофит ЛНР. ЛНР, г. Луганск, ж.-д. ст. Техникум, на железной дороге, leg. et det. Т.В. Сова 18.04.2014; там же, ж.-д. ст. Луганск Северный, на железной дороге, leg. et det. Т.В. Сова 25.04.2014.

Chaenorhinum klokovii Kotov – хеноринум Клокова. Экс-созофит ДНР, ЛНР. ДНР, г. Донецк, радиорынок на «Маяке», в щелях асфальта вдоль палаток, много, N 48°02'09,72", E 37°46'24,09", 224 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 09.06.2018; ДНР, Донецк, ул. Университетская, д. 83, в щелях

под стеной дома, N 48°01'27,00", E 37°47'37,36", 228 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 30.10.2019.

Convallaria majalis L. – ландыш майский. Экс-созофит ДНР, просозофит ЛНР. ДНР, Амвросиевский р-н, с. Родники, на обрыве склона балки в дубово-ясеневом лесу, изредка, N 47°49'55,67", E 38°26'33,10", 123 м н.у.м., leg. В.М. Остапко, Р.В. Остапенко 22.05.2018, det. В.М. Остапко.

Corydalis marschalliana (Pall. ex Willd.) Pers. – хохлатка Маршалла. Экс-созофит ДНР, ЛНР. ДНР, Шахтерский р-н, окрестности с. Дмитровка, балка Водяная, байрачная дубрава, N 47°55'42,57", E 38°52'07,81", 163 м н.у.м., leg. et det. Е.Г. Муленкова 30.03.2019.

Corydalis solida (L.) Clairv. – хохлатка плотная. Экс-созофит ДНР, просозофит ЛНР. ДНР, Шахтерский р-н, окрестности с. Дмитровка, балка Водяная, байрачная дубрава, N 47°55'42,57", E 38°52'07,81", 163 м н.у.м., leg. et det. Е.Г. Муленкова 30.03.2019; Амвросиевский р-н, с. Родники, балка Казенная, лес, довольно много, N 47°49'52,27", E 38°26'37,65", 129 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 10.04.2019.

Crataegus praearmata Клоков – боярышник вооруженный. Экс-созофит ДНР. В Красной книге Донецкой области указано всего 2 местонахождения [25]. Как оказалось, встречается не так уж редко [19]. Новые местонахождения: ДНР, г. Донецк, ДБС, северный массив, правый берег пруда, дорога к гаражам, N 48°00'39", E 37°52'27", 202 м н.у.м., leg. В.М. Остапко, А.А. Кривцун, 25.06.2020 det. В.М. Остапко; ДНР, г. Донецк, Киевский р-н, ур. Путиловский лес, leg. В.В. Мартынов 02.08.2020, det. В.М. Остапко; ДНР, Амвросиевский р-н, с. Родники, опушка байрачного леса по балке, N 47°49'57,32", E 38°26'25,67", 118 м н.у.м.; там же N 47°49'56,38", E 38°26'45,20", 134 м н.у.м., leg. В.М. Остапко, Р.В. Остапенко 22.05.2018, det. В.М. Остапко; ДНР, Амвросиевский р-н, с. Благодатное, Синяя гора, каменистый степной склон, N 47°54'10,72", E 38°31'03,80", 112 м н.у.м., leg. В.М. Остапко, А.А. Блэкберн, 09.08.2022 det. В.М. Остапко; ДНР, Амвросиевский р-н, окрестности Амвросиевки, урочище Балка Горькая, мергелевый склон, не часто, N 47°47'38,33", E 38°32'26,89", 100 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 24.09.2019.

Crocus reticulatus Steven ex Adams. – шафран сетчатый. Созофит ДНР, экс-созофит ЛНР. ДНР,

Шахтерский р-н, между с. Мариновка и с. Дмитровка, степной участок, N 47°55'41,56", E 38°52'07,31", 160 м н.у.м., leg. et det. Е.Г. Муленкова 30.03.2019.

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. – пузырник ломкий. Экс-созофит ДНР, ЛНР. ЛНР, Свердловский р-н, с. Дарьино-Ермаковка, N 47,878508°, E 39,609117°, leg. В.В. Мартынов, Т.В. Никулина 15.09.2019, det. В.М. Остапко; ДНР, Енакиевский горсовет, с. Ильинка, заказник «Балка Скелевая», на скалах в ущелье, обильно локально, N 48°15'48,89", E 38°26'35,00", 214 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 26.05.2021; ДНР, окрестности г. Харцызск, п. Медвежье, по балке на п. Водобуд, у подножья скалы из песчаника возле ручья, несколько особей, N 48°01'50,39", E 38°11'50,94", 173 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 12.07.2018; ДНР, Шахтерский р-н, с. Грабово, ур. Гора Соколиха, на скале с северной стороны, единично, N 48°08'43,62", E 38°41'15,62", 162 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 27.05.2021; ДНР, Амвросиевский р-н, с. Новопетровское, ур. Бердянское, каменистые склоны к реке, в лесу, N 48°53'11,40", E 38°24'23,85", 85 м н.у.м., leg. В.М. Остапко, Р.В. Остапенко 22.05.2018, det. В.М. Остапко.

Dianthus elongatus С.А. Меу. – гвоздика удлиненная. Экс-созофит ДНР, ЛНР. ДНР, Шахтерский р-н, западнее с. Латышево, залежь, N 47°57'49,70", E 38°49'50,79", 185 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко, А.А. Блэкберн, А.А. Кривцун 22.07.2020; там же, окрестности с. Латышево, залежь, 47°57'53,21" N, 38°49'54,92" E; 179 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко, А.А. Блэкберн, А.А. Кривцун 22.07.2020.

Dianthus eugeniae Kleorow – гвоздика Евгении. Созофит ДНР, экс-созофит ЛНР. ЛНР, г. Луганск, Калмыцкий яр, склон северо-западной экспозиции, луговая степь, leg. et det. Т.В. Сова 04.08.2015.

Dianthus pallidiflorus Ser. – гвоздика бледноцветковая. Экс-созофит ДНР. ДНР, Старобешевский р-н, окрестности с. Раздольное, геологический заказник «Раздольненский», петрофитно-степной склон, изредка, N 47°37'31,42", E 37°59'00,32", 77 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 27.06.2019; ДНР, Старобешевский р-н, окрестности пгт Старобешево, leg. В.В. Мартынов 05.09.2020, det. В.М. Остапко.

Dictamnus gymnostylis Steven. – ясенец голо-
столбиковый. Просозофит ДНР, ЛНР. ДНР, Шах-

терский р-н, к юго-западу от с. Чугунно-Крепинка, байрачная дубрава, N 47°58'06,88", E 38°55'29,66", 55 м н.у.м., единично, leg. et det. Е.Г. Муленкова 19.07.2020. Редкий дизъюнктивный реликтовый вид.

Dryopteris filix-mas (L.) Schott – щитовник мужской. Экс-созофит ДНР, ЛНР. ЛНР, Свердловский р-н, с. Дарьино-Ермаковка, N 47,878508°, E 39,609117°, leg. В.В. Мартынов, Т.В. Никулина 15.09.2019, det. В.М. Остапко.

Echium russicum J.F. Gmel. – синяк русский. Экс-созофит ДНР, ЛНР. ДНР, Макеевский горсовет, п. Маяк, степная балка к юго-западу от поселка, очень редко, N 47°57'26,81", E 38°01'09,89", 176 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 01.06.2018; ДНР, Шахтерский р-н, с. Грабово, ур. Гора Соколиха, каменистая степь, изредка, N 48°08'38,40", E 38°41'29,55", 169 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 27.05.2021; ДНР, Амвросиевский р-н, г. Амвросиевка, Амвросиевский лесхоз, отрог балки Горькой возле питомника, мергелевый склон, единично, N 47°47'29,21", E 38°31'29,33", 108 м н.у.м., leg. В.М. Остапко, А.А. Блэкберн 10.08.2022, det. В.М. Остапко.

Elytrigia stipifolia (Czern. ex Nevski) Nevski – пырей ковылелистный. Созофит РФ, экс-созофит ДНР, ЛНР. ДНР, Новоазовский р-н, заповедник «Хомутовская степь», выпасаемый участок, N 47°17'08,13", E 38°10'35,44", 63 м н.у.м., leg. В.М. Остапко, А.А. Кривцун 16.06.2020, det. В.М. Остапко.

Ephedra distachya L. – хвойник двухколосковый. Экс-созофит ДНР, просозофит ЛНР. Распространенный в Донбассе вид [18]. Новые местонахождения: ДНР, Макеевский горсовет, Горняцкий р-н, юго-восточные окрестности пгт Грузско-Ломовка, N 47°54'01,68", E 38°06'41,94", 108 м н.у.м., leg. et det. Е.Г. Муленкова 21.08.2019; ДНР, Амвросиевский р-н, к юго-востоку от с. Нижнекрынское, в основании балки Широкой, склон петрофитной степи, N 47°45'38,91", E 38°39'14,68", 70 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 28.05.2019; ДНР, Старобешевский р-н, по левобережью Кальмиуса между пгт Старобешево и с. Новокатериновка, каменистая степь, много, N 47°44'33,61", E 38°05'58,86", 85 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 06.06.2019; ДНР, Старобешевский р-н, к востоку от с. Староласпа, балка Караулова, петрофитная степь на обнажениях гранита, N 47°33'57,97", E 38°00'12,14", 69 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 25.04.2019.

Erodium beketoii Schmalh. – аистник Бекетова. Созофит ДНР. ДНР, Старобешевский р-н, к северо-востоку от с. Староласпа, балка Буравова, на обнажениях гранита, небольшая популяция, N 47°34'11,74", E 38°00'26,46", 85 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 25.04.2019.

Euphorbia cretophila Клюков – молочай мелолобивый. Экс-созофит ДНР, ЛНР. ДНР, Амвросиевский р-н, с. Благодатное, к западу от села, N 47°53'18,67", E 38°28'32,85", 63 м н.у.м., leg. В.М. Остапко, Р.В. Остапенко 22.05.2018, det. В.М. Остапко; Амвросиевский р-н, к юго-востоку от с. Нижнекрынское, в основании балки Широкой, склон мелового карьера, N 47°45'35,32", E 38°38'49,93", 75 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 28.05.2019; ДНР, Старобешевский р-н, окрестности с. Стыла, возле геологического памятника природы «Стыльские пещеры», каменистая степь, изредка, N 47°43'37,52", E 37°50'05,83", 106 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 20.05.2020.

Gagea maeotica Artemcz. – гусятник луговой. Созофит ДНР. ДНР, Старобешевский р-н, к востоку от с. Староласпа, балка Караулова, петрофитная степь на обнажениях гранита, N 47°33'56,72", E 38°00'08,40", 67 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 25.04.2019; там же, глинистый степной склон, N 47°33'59,97", E 38°00'16,44", 75 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 25.04.2019; там же, к северо-востоку от с. Староласпа, балка Буравова, N 47°34'11,74", E 38°00'26,46", 85 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 25.04.2019.

Galium × kondratjukii Остапко – подмаренник Кондратюка. Созофит ДНР, просозофит ЛНР. ДНР, Донецк, микрорайон Широкий, левый берег пруда Песчаного, степной склон, изредка, N 47°56'43,88", E 37°44'53,79", 148 м н.у.м., leg. В.М. Остапко, А.А. Блэкберн, А.А. Кривцун, А.Л. Золотой 03.07.2020, det. В.М. Остапко.

Genista scythica Pacz. – дрок скифский. Созофит ДНР. ДНР, Амвросиевский р-н, к юго-востоку от с. Нижнекрынское, в основании балки Широкой, склон петрофитной степи, N 47°45'40,77", E 38°39'12,53", 69 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 28.05.2019.

Geum rivale L. – гравилат речной. Экс-созофит ЛНР. Донецкая обл., Краснолиманский р-н, п. Щурово, урочище Голубые озера, лес, leg. et det. Н.В. Шпилевая 30.06.1998. Ранее в Донбассе этот вид был отмечен только для территории Луганской области [5].

Gladiolus tenuis M. Vieb. – шпажник тонкий. Созофит ДНР, ЛНР. ДНР, Шахтерский р-н, к востоку от г. Харцызск, п. Медвежье, балка Медвежья, среди луговой растительности, много, разновозрастные растения, N 48°02'12,44", E 38°11'42,84", 181 м н.у.м., leg. et det. Е.Г. Муленкова, А.А. Кривцун 04.06.2020.

Glycyrrhiza glabra L. – солодка голая. Созофит ДНР. ДНР, Амвросиевский р-н, г. Амвросиевка, по улице возле Амвросиевского лесхоза, дичает, «беженец» со двора усадьбы, N 47°47'53,21", E 38°30'45,55", 155 м н.у.м. leg. В.М. Остапко, А.А. Блакберн 10.08.2022, det. В.М. Остапко.

Gypsophila glomerata Pall. ex Adams – качим скученный. Созофит ДНР. ДНР, Амвросиевский р-н, к юго-востоку от с. Нижнекрынское, в основании балки Широкой, склон петрофитной степи, N 47°45'40,73", E 38°39'11,57", 70 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 28.05.2019.

Hedysarum grandiflorum Pall. – копеечник крупноцветковый. Созофит ДНР, экс-созофит РФ, просозофит ЛНР. ДНР, Амвросиевский р-н, к юго-востоку от с. Нижнекрынское, в основании балки Широкой, склон мелового карьера, N 47°45'35,32", E 38°38'49,93", 75 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 28.05.2019; ДНР, Старобешевский р-н, по левобережью Кальмиуса между пгт Старобешево и с. Новокатериновка, памятник природы «Новокатериновское обнажение», каменистая степь, редко, N 47°44'39,14", E 38°05'30,87", 82 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 07.06.2019; ДНР, Старобешевский р-н, окрестности с. Стыла, возле геологического памятника природы «Стыльские пещеры», каменистая степь, редко, N 47°43'21,62", E 37°50'33,02", 114 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 20.05.2020.

Hyacinthella pallasiana (Steven) Losinsk. – гиацинтик Палласа. Созофит ДНР, экс-созофит ЛНР. ДНР, Шахтерский р-н, между с. Степановка и с. Дмитровка, степной склон урочища Водяное, N 47°55'45,80", E 38°52'50,00", 184 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 26.03.2020; там же, окрестности с. Дмитровка, каменистая степь на склоне оврага, N 47°55'34,43", E 38°55'05,53", 131 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 26.03.2020; ДНР, Шахтерский р-н, окрестности с. Дмитровка, степные склоны, N 47°55'43,28", E 38°53'28,14", 172 м н.у.м., leg. et det. Е.Г. Муленкова 03.03.2019; ДНР, Старобешевский р-н, к северо-востоку от с. Староласпа, балка Буравова, глинистый склон,

N 47°34'05,74", E 38°00'18,75", 73 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 25.04.2019.

Inula helenium L. – девясил высокий. Экс-созофит ДНР, просозофит ЛНР. ДНР, г. Донецк, долина р. Кальмиус, Ивановское болото, N 48°03'86,28", E 37°82'04,21", leg. В.В. Мартынов 23.08.2020, det. В.М. Остапко; ДНР, Шахтерский р-н, на восток от г. Харцызск, п. Медвежье, балка Медвежья, болотистая лощина в верховьях балки, изредка (поражение ржавчиной), N 48°02'12,72", E 38°11'16,71", 196 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 03.06.2020.

Iris halophila Pall. – касатик солелюбивый. Созофит ДНР, экс-созофит ЛНР. ДНР, Макеевский горсовет, Горняцкий р-н, окрестности пгт Грузско-Зорянское, популяция локальная, площадью около 0,3 м², N 47°55'57,69", E 38°06'09,45", 119 м н.у.м., leg. et det. Е.Г. Муленкова 07.05.2019; ДНР, Старобешевский р-н, по левобережью Кальмиуса между пгт Старобешево и с. Новокатериновка, степной склон, очень редко, N 47°44'00,76", E 38°06'02,11", 95 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 06.06.2019.

Iris taurica Lodd. (syn. *I. pumila* L. s. l.) – касатик крымский. Созофит ДНР, экс-созофит РФ, просозофит ЛНР. ДНР, Макеевский горсовет, Горняцкий р-н, юго-восточные окрестности пгт Грузско-Ломовка, N 47°54'01,68", E 38°06'41,94", 108 м н.у.м., leg. et det. Е.Г. Муленкова 21.08.2019; ДНР, Амвросиевский р-н, к юго-востоку от с. Нижнекрынское, в основании балки Широкой, склон петрофитной степи, N 47°45'40,10", E 38°39'15,07", 68 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 28.05.2019.

Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst. – крашенинниковия терескеновая. Созофит ДНР, экс-созофит ЛНР. ДНР, Амвросиевский р-н, балка Широкая, выходы мергеля, склоны карьера, N 47°75'78,31", E 38°63'18,46", leg. В.В. Мартынов 19.08.2020, det. В.М. Остапко.

Leucanthemum vulgare Lam. s. l. – нивяник обыкновенный. Экс-созофит ДНР, ЛНР. ДНР, Шахтерский р-н, к востоку от г. Харцызск, п. Медвежье, балка Медвежья, сухой луг, малочисленная популяция, N 48°02'12,44", E 38°11'42,84", 181 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко, Е.Г. Муленкова, А.А. Кривцун 04.06.2020.

Nymphaea alba L. – кувшинка белая. Созофит ДНР, экс-созофит ЛНР. ДНР, окрестности г. Хар-

цызск, пруд возле пос. Липовое, N 48°03'34", E 38°09'38", 174 м н.у.м., leg. et det. А.А. Кривцун 14.07.2020.

Onosma tanaiticum Клоков – оносма донская. Созофит ДНР, экс-созофит ЛНР. ДНР, Амвросиевский р-н, к юго-востоку от с. Нижнекрынское, в основании балки Широкой, склон петрофитной степи, N 47°45'38,86", E 38°39'15,35", 68 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 28.05.2019.

Ornithogalum boucheanum (Kunth) Asch. – птицемлечник Буша. Созофит ДНР, экс-созофит ЛНР. ЛНР, Луганск, ул. 16 линия, парковый комплекс гостиницы «Дружба», газон возле спортплощадки, как сорное, leg. et det. Т.В. Сова 04.05.2016.

Otites donetzica (Клеоров) Клоков – ушанка донецкая. Экс-созофит ДНР, ЛНР. ДНР, Макеевский горсовет, окрестности пос. Межевое, заказник «Зорянская степь», обнажения песчаника в овраге, N 47°56'58,60", E 38°04'24,05", 135 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 07.05.2019.

Otites hellmannii (Claus) Клоков – ушанка Гельмана. Созофит РФ, экс-созофит ДНР, ЛНР. ДНР, Макеевский горсовет, Горняцкий р-н, юго-восточные окрестности пгт Грузско-Ломовка, N 47°54'01,68", E 38°06'41,94", 108 м н.у.м., leg. et det. Е.Г. Муленкова 21.08.2019; ДНР, Енакиевский горсовет, с. Ильинка, заказник «Балка Скелевая», петрофитная степь, N 48°15'47,44", E 38°26'16,00", 207 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 26.05.2021; ДНР, Шахтерский р-н, на восток от г. Харцызск п. Медвежье, балка Медвежья, каменистая степь, N 48°02'19,85", E 38°12'10,27", 166 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 16.05.2019; ДНР, Старобешевский р-н, окрестности с. Раздольное, геологический заказник «Раздольненский», петрофитно-степные склоны, изредка, N 47°37'33,87", E 37°59'03,20", 85 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 27.06.2019; ДНР, Старобешевский р-н, к северо-востоку от с. Староласпа, балка Буравова, на гранитной скале, N 47°34'06,40", E 38°00'23,44", 78 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 25.04.2019; ДНР, Старобешевский р-н, окрестности с. Стыла, возле геологического памятника природы «Стыльские пещеры», каменистая степь, изредка, N 47°43'21,41", E 37°50'32,13", 114 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 20.05.2020.

Otites maeotica Клоков – ушанка приазовская. Созофит ДНР, экс-созофит ЛНР. ДНР, До-

нецк, микрорайон Широкий, левый берег пруда Песчаного, степной склон, N 47°56'38,20", E 37°45'04,31", 150 м н.у.м. leg. В.М. Остапко, А.А. Блакберн, А.А. Кривцун, А.Л. Золотой 03.07.2020, det. В.М. Остапко.

Paronychia cephalotes (M. Bieb.) Besser – паронихия головчатая. Созофит ДНР. ДНР, Старобешевский р-н, окрестности с. Стыла, возле геологического памятника природы «Стыльские пещеры», каменистая степь, изредка, N 47°43'41,51", E 37°50'01,02", 105 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 20.05.2020; там же, известняковые скалы, изредка, N 47°43'40,27", E 37°50'02,20", 105 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 20.05.2020.

Physalis alkekengi L. – физалис обыкновенный. Экс-созофит ДНР, ЛНР. ДНР, Шахтерский р-н, окр. с. Степановка, небольшой участок пойменного леса по р. Ольховчик близ Ольховского водохранилища, на влажных почвах, часто, leg. et det. Е.Г. Муленкова 09.10.2021; ДНР, Шахтерский р-н, окрестности с. Дмитровка, противоэрозийная лесополоса, большие заросли, N 47°55'38,42", E 38°52'51,62", 144 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко, А.А. Блакберн, А.А. Кривцун 22.07.2020; там же, с. Чугунно-Крепинка, поляна в байрачной дубраве, единично, N 47°58'06,88", E 38°55'29,66", 55 м н.у.м., leg. et det. Е.Г. Муленкова 19.07.2020.

Pulsatilla bohemica (Scalický) Tzvelev (syn. *P. pratensis* (L.) Mill. s. l.) – прострел богемский. Созофит РФ, ДНР, экс-созофит ЛНР. ДНР, Шахтерский р-н, окрестности с. Дмитровка, N 47°55'43,28", E 38°53'28,14", 172 м н.у.м., степные склоны, leg. et det. Е.Г. Муленкова 30.03.2019; ДНР, Шахтерский р-н, между с. Степановка и с. Дмитровка, степной склон урочища Водяное, N 47°55'45,80", E 38°52'50,00", 184 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 26.03.2020; ДНР, Амвросиевский р-н, к юго-востоку от с. Нижнекрынское, в основании балки Широкой, склон петрофитной степи, N 47°45'40,23", E 38°39'14,63", 69 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 28.05.2019; ДНР, Старобешевский р-н, к востоку от с. Староласпа, балка Караулова, петрофитная степь на обнажениях гранита, N 47°33'58,16", E 38°00'12,31", 69 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 25.04.2019; ДНР, Старобешевский р-н, по левобережью Кальмиуса между пгт Старобешево и с. Новокатериновка, каменистая степь, изредка, N 47°43'49,94", E 38°05'43,80", 100 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 06.06.2019.

Ranunculus auricomus L. – лютик золотистый. Созофит ДНР, экс-созофит ЛНР. ДНР, Донецкий ботанический сад, Южный массив, в лесополосе по правому берегу пруда, куртина 3×2 м и рассеянно вокруг, N 48°00'20,61", E 37°52'37,57", 203 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 11.06.2020.

Rhamnus tinctoria Waldst. & Kit. – жостер красивый. Экс-созофит ДНР. ДНР, Новоазовский р-н, заповедник «Хомутовская степь», абсолютно заповедная степь, N 47°17'19,65", E 38°10'49,68", 54 м н.у.м., leg. В.М. Остапко, А.А. Кривцун 16.06.2020, det. В.М. Остапко. Вид, взятый ранее под особую охрану, вероятно, распространяется в регионе [19].

Rumex euxinus Klokov – щавель черноморский. Созофит ДНР, экс-созофит ЛНР. ЛНР, Краснодарский р-н, с. Ивановка, в степи, leg. Ю.С. Фомина 03.06.2017, det. Е.Г. Муленкова 09.02.2021.

Selinum carvifolia (L.) L. – гирча тминолистная. Экс-созофит ЛНР. Указано только два местонахождения в ЛНР [26]. ДНР, Амвросиевский р-н, с. Благодатное, Благодатновское лесничество, Ясенева гора, в зарослях кустарника по северному склону горы, нечасто, N 47°53'15,60", E 38°31'17,51", 104 м н.у.м., leg. В.М. Остапко, А.А. Блакберн 08.08.2022, det. В.М. Остапко.

Sempervivum ruthenicum (W.D.J. Koch) Schnittsp. & C.V. Lehm. – молодило русское. Созофит ДНР, экс-созофит ЛНР. ДНР, Шахтерский р-н, с. Грабово, ур. Гора Соколиха, на скалах, много, N 48°08'43,19", E 38°41'12,38", 162 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 27.05.2021.

Stachys krynkensis Kotov – чистец крынкский. Просозофит ДНР. ДНР, Старобешевский р-н, окрестности с. Стыла, возле геологического памятника природы «Стыльские пещеры», обнажения известняка, редко, N 47°43'39,41", E 37°50'02,72", 105 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 20.05.2020. Редкий вид, дизъюнктивный эндемик Северного Причерноморья, Приазовья и южной части Донецкой возвышенности [11].

Stipa anomala P.A. Smirn. ex Roshev. – ковыль несходный. Созофит ДНР, ЛНР. ДНР, Шахтерский р-н, с. Грабово, ур. Гора Соколиха, каменистая степь, N 48°08'41,88", E 38°41'16,63", 153 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 27.05.2021.

Stipa asperella Klokov & Ossycznjuk – ковыль шершавый. Созофит ДНР, ЛНР. ДНР, Шахтерский р-н, балка между с. Дмитровка и с. Степановка, залежь на дне балки (поражение насекомыми – наездниками-фитофагами рода *Tetrame-*

sa Walker, 1848), N 47°55'39,30", E 38°52'43,19", 140 м н.у.м., leg. В.М. Остапко, А.А. Блакберн, А.А. Кривцун 22.07.2020, det. В.М. Остапко.

Stipa borysthenica Klokov – ковыль днепровский. Созофит ДНР, ЛНР. ДНР, Шахтерский р-н, на восток от г. Харцызск, п. Медвежье, балка Медвежья, степной склон, N 48°02'21,05", E 38°11'50,78", 176 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 16.05.2019; ДНР, Шахтерский р-н, террикон возле г. Снежное, несколько экземпляров на склоне террикона в нижней части, N 48°03'53,37", E 38°47'44,83", 269 м н.у.м., leg. В.М. Остапко, А.А. Блакберн, А.А. Кривцун 21.07.2020, det. В.М. Остапко.

Stipa capillata L. – ковыль волосистый. Экс-созофит ДНР, ЛНР. ДНР, Донецк, микрорайон Широкий, левый берег пруда Песчаного, степной склон, небольшая куртина из нескольких особей, N 47°56'37,80", E 37°45'04,56", 149 м н.у.м., leg. В.М. Остапко, А.А. Блакберн, А.А. Кривцун, А.Л. Золотой 03.07.2020, det. В.М. Остапко; ДНР, Донецк, Буденновский р-н, балка Богодуховская, южнее 2-ой ул. Антропова, степной склон, очень редко, N 47°59'22,72", E 37°53'11,20", 164 м н.у.м., leg. В.М. Остапко, А.А. Кривцун, С.П. Жуков 10.07.2020, det. В.М. Остапко; там же, степной склон возле же лезной дороги, изредка, N 47°59'23,18", E 37°52'46,60", 183 м н.у.м., leg. В.М. Остапко, А.А. Кривцун, С.П. Жуков 10.07.2020, det. В.М. Остапко; ДНР, Шахтерский р-н, окрестности с. Дмитровка, на старой грунтовой дороге, N 47°59'00,62", E 38°55'54,60", 78 м н.у.м., leg. А.А. Блакберн, А.А. Кривцун 23.07.2020, det. В.М. Остапко; ДНР, Шахтерский р-н, окрестности с. Дмитровка, степной склон у старого моста через Миус, N 47°58'00,95", E 38°56'54,97", 55 м н.у.м., leg. А.А. Блакберн, А.А. Кривцун 23.07.2020, det. В.М. Остапко; ДНР, Старобешевский р-н, окрестности с. Раздольное, геологический заказник «Раздольненский», петрофитно-степные склоны, изредка, N 47°37'27,53", E 37°58'56,74", 73 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 27.06.2019; ДНР, Старобешевский р-н, по левобережью Кальмиуса между пгт Старобешево и с. Новокатериновка, каменистая степь, много, N 47°43'56,65", E 38°06'01,80", 115 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 06.06.2019; ДНР, Старобешевский р-н, к востоку от с. Староласпа, балка Караулова, глинистый степной склон, N 47°34'00,47", E 38°00'16,87",

76 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 25.04.2019; ДНР, Старобешевский р-н, с. Стыла, Стыльский карьер, заросшая терраса, изредка, N 47°41'59,28", E 37°52'01,66", 136 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 20.05.2020.

Stipa dasphylla (Czern. ex Lindem.) Trautv. – ковыль опушеннолистный. Созофит РФ, ДНР, ЛНР. ДНР, Енакиевский горсовет, окр. Волынецовского водохранилища, степные склоны, часто, leg. et det. Е.Г. Муленкова, А.А. Кривцун 19.10.2021; ДНР, Макеевский горсовет, п. Маяк, степная балка к юго-западу от поселка, единично, N 47°57'15,24", E 38°01'05,43", 189 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 01.06.2018; ДНР, окрестности г. Харцызск, п. Медвежье, правый склон балки на п. Водобуд, степь, редко, N 48°01'48,24", E 38°13'10,43", 119 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 12.07.2018; ДНР, Шахтерский р-н, с. Грабово, ур. Гора Соколиха, каменистая степь, N 48°08'37,92", E 38°41'29,94", 169 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 27.05.2021; ДНР, Шахтерский р-н, с. Нижняя Крынка, петрофитная степь, изредка, N 48°06'39,31", E 38°11'49,23", 146 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 28.05.2021; ДНР, Амвросиевский р-н, с. Великая Шишовка, степь, N 47°56'21,98", E 38°30'00,69", 186 м н.у.м., leg. В.М. Остапко, Р.В. Остапенко 23.05.2018, det. В.М. Остапко; ДНР, Амвросиевский р-н, с. Благодатное, к востоку от лесничества, N 47°52'58,84", E 38°30'16,39", 119 м н.у.м., N 47°52'59,18", E 38°30'14,19", 120 м н.у.м., N 47°52'59,60", E 38°30'09,68", 120 м н.у.м., N 47°52'59,45", E 38°30'11,02", 121 м н.у.м., leg. В.М. Остапко, Р.В. Остапенко 21.05.2018, det. В.М. Остапко.

Stipa grafiانا Steven (syn. *S. pulcherrima* K. Koch s. l.) – ковыль Граффа. Созофит РФ, ДНР, ЛНР. ДНР, Макеевский горсовет, п. Маяк, степная балка к юго-западу от поселка, по левому склону единично, N 47°57'22,62", E 38°01'09,20", 179 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 01.06.2018; ДНР, Макеевский горсовет, окрестности пос. Межевое, заказник «Зорянская степь», петрофитная степь, N 47°57'18,10", E 38°03'51,71", 133 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 07.05.2019; ДНР, окрестности г. Харцызск, п. Медвежье, левый склон балки на п. Водобуд, степь, поражение *Tetramesa* sp., N 48°01'52,04", E 38°12'33,15", 146 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 12.07.2018; там же, изредка, N 48°01'51,91", E 38°12'41,07", 139 м н.у.м., leg. et

det. В.М. Остапко 12.07.2018; ДНР, Шахтерский р-н, с. Нижняя Крынка, петрофитная степь, изредка, N 48°06'38,26", E 38°11'49,04", 143 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 28.05.2021; там же, склон по левому берегу Ханженковского водохранилища, каменистая степь, N 48°05'21,41", E 38°12'27,39", 125 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 28.05.2021; там же, N 48°05'23,54", E 38°12'37,46", 134 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 28.05.2021; там же, N 48°05'20,57", E 38°12'23,95", 123 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 28.05.2021; ДНР, Шахтерский р-н, западнее с. Латышево, залежь, (поражение насекомыми – наездниками-фитофагами рода *Tetramesa* Walker, 1848), N 47°57'59,00", E 38°50'02,64", 160 м н.у.м., leg. В.М. Остапко, А.А. Блэкберн, А.А. Кривцун 22.07.2020, det. В.М. Остапко; ДНР, Амвросиевский р-н, к юго-востоку от с. Нижнекрынское, в основании балки Широкой, склон мелового карьера, N 47°45'35,47", E 38°38'49,75", 75 м н.у.м., склон петрофитной степи, N 47°45'40,94", E 38°39'12,47", 69 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 28.05.2019; ДНР, Старобешевский р-н, по левобережью Кальмиуса между пгт Старобешево и с. Новокатериновка, памятник природы «Новокатериновское обнажение», каменистая степь, редко, N 47°44'39,25", E 38°05'30,67", 82 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 07.06.2019; там же, каменистая степь, много, N 47°44'39,85", E 38°05'29,53", 86 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 07.06.2019; ДНР, Старобешевский р-н, к востоку от с. Староласпа, балка Караулова, глинистый степной склон, редко, N 47°34'00,96", E 38°00'17,78", 76 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 25.04.2019; ДНР, Старобешевский р-н, по правобережью Кальмиуса на окраине пгт Старобешево у дороги на Новый Свет, каменистая степь, редко, N 47°45'03,31", E 38°04'22,54", 122 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 06.06.2019; ДНР, Старобешевский р-н, по левобережью Кальмиуса между пгт Старобешево и с. Новокатериновка, каменистая степь, много, N 47°44'43,69", E 38°05'03,42", 102 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 06.06.2019; ДНР, Старобешевский р-н, окрестности с. Стыла, возле геологического памятника природы «Стыльские пещеры», обнажения известняка, изредка, N 47°43'39,41", E 37°50'02,72", 105 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 20.05.2020; там же, каменистая степь, изредка, N 47°43'39,48", E 37°50'03,99", 107 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 20.05.2020; там же,

с. Стыла, Стыльский карьер, заросшая терраса, изредка, N 47°42'00,72", E 37°51'58,98", 134 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 20.05.2020.

Stipa granitica Клоков – ковыль гранитный. Созофит ДНР. ДНР, Старобешевский р-н, окрестности с. Раздольное, геологический заказник «Раздольненский», петрофитно-степной склон, массиво, N 47°37'33,15", E 37°59'02,90", 82 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 27.06.2019; там же, N 47°37'33,74", E 37°59'02,36", 87 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 27.06.2019; ДНР, Старобешевский р-н, к востоку от с. Староласпа, балка Караулова, петрофитная степь на обнажениях гранита, N 47°33'58,44", E 38°00'12,09", 71 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 25.04.2019; ДНР, Старобешевский р-н, окрестности с. Староласпа, в основании балки Буравова, степной склон у дороги на село перед мостом через Кальмиус, N 47°34'13,26", E 37°59'58,36", 63 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 25.04.2019.

Stipa joannis Čelak. (syn. *S. pennata* L.) – ковыль Иоанна. Созофит ДНР, ЛНР, экс-созофит РФ. ДНР, Енакиевский горсовет, с. Ильинка, заказник «Балка Скелевая», петрофитная степь, редко, N 48°15'46,92", E 38°26'08,40", 199 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 26.05.2021; ДНР, Шахтерский р-н, с. Нижняя Крынка, склон по левому берегу Ханженковского водохранилища, каменистая степь, N 48°05'20,09", E 38°12'24,89", 122 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 28.05.2021; там же, N 48°05'25,22", E 38°12'45,74", 143 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 28.05.2021; там же, N 48°05'25,06", E 38°12'47,34", 142 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 28.05.2021; ДНР, Шахтерский р-н, на восток от г. Харцызск, поселок Медвежье, балка Медвежья, степной склон, N 48°02'21,05", E 38°11'50,78", 176 м н.у.м., N 48°02'16,82", E 38°12'04,04", 170 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 16.05.2019; там же, N 48°02'16,81", E 38°12'03,96", 171 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 16.05.2019; ДНР, Шахтерский р-н, с. Грабово, ур. Гора Соколиха, каменистая степь, N 48°08'41,57", E 38°41'14,66", 150 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 27.05.2021; там же, N 48°08'38,47", E 38°41'29,42", 168 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 26.05.2021; там же, каменистый степной склон по левому берегу Грабовского водохранилища N 48°09'15,77", E 38°39'09,11", 144 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 27.05.2021; ДНР, Старобешевский р-н, окрестности с. Раз-

дольное, геологический заказник «Раздольненский», петрофитно-степные склоны, массиво, N 47°37'27,46", E 37°58'56,67", 73 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 27.06.2019; ДНР, Старобешевский р-н, по левобережью Кальмиуса между пгт Старобешево и с. Новокатериновка, каменистая степь, часто, N 47°43'45,90", E 38°05'40,66", 92 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 06.06.2019.

Stipa lessingiana Trin. & Rupr. – ковыль Лессинга. Созофит ЛНР, экс-созофит ДНР. ДНР, Донецк, Буденновский р-н, балка Богодуховская, южнее 2-ой ул. Антропова, выбитый степной склон возле железной дороги, небольшой ковыльник и рассеянно, N 47°59'22,62", E 37°52'44,66", 184 м н.у.м., leg. В.М. Остапко, А.А. Кривцун, С.П. Жуков 10.07.2020, det. В.М. Остапко; ДНР, окрестности г. Харцызск, п. Медвежье, левый склон балки на п. Водобуд, степь, N 48°01'51,76", E 38°12'30,61", 148 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 12.07.2018; ДНР, Амвросиевский р-н, с. Благодатное, холм к западу от села, N 47°53'54,45", E 38°28'26,56", 131 м н.у.м., leg. В.М. Остапко, Р.В. Остапенко 22.05.2018, det. В.М. Остапко; ДНР, Амвросиевский р-н, с. Благодатное, к западу от села, N 47°53'18,01", E 38°28'33,98", 62 м н.у.м., leg. В.М. Остапко, Р.В. Остапенко 22.05.2018, det. В.М. Остапко; ДНР, Амвросиевский р-н, с. Белояровка, ур. Балка Мокрая, степной склон, N 47°46'54,24", E 38°34'24,30", 85 м н.у.м., leg. В.М. Остапко, Р.В. Остапенко 21.05.2018, det. В.М. Остапко; ДНР, Амвросиевский р-н, с. Белояровка, с. Родники, степная поляна по балке, N 47°49'42,97", E 38°26'55,75", 142 м н.у.м., leg. В.М. Остапко, Р.В. Остапенко 22.05.2018, det. В.М. Остапко; ДНР, Амвросиевский р-н, к юго-востоку от с. Нижнекрынское, в основании балки Широкой, склон мелового карьера, N 47°45'35,41", E 38°38'49,79", 75 м н.у.м., склон петрофитной степи, N 47°45'39,69", E 38°39'15,07", 68 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 28.05.2019; там же, N 47°45'38,98", E 38°39'15,25", 68 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 28.05.2019; ДНР, Амвросиевский р-н, к юго-востоку от с. Нижнекрынское, в основании балки Широкой, склон петрофитной степи, N 47°45'38,86", E 38°39'15,35", 68 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 28.05.2019; ДНР, Старобешевский р-н, окрестности с. Раздольное, геологический заказник «Раздольненский», петрофитно-степные склоны, массиво,

№ 47°37'23,53", Е 37°58'52,30", 91 м н.у.м., № 47°37'27,46", Е 37°58'56,67", 73 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 27.06.2019; ДНР, Старобешевский р-н, к северо-востоку от с. Староласпа, балка Буравова, глинистый склон, № 47°34'05,25", Е 38°00'17,37", 71 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 25.04.2019; ДНР, Старобешевский р-н, по левобережью Кальмиуса между пгт Старобешево и с. Новокатериновка, каменистая степь, много, № 47°44'33,49", Е 38°05'59,49", 85 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 06.06.2019; там же, каменистая степь, часто, № 47°43'46,09", Е 38°05'40,41", 92 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 06.06.2019; ДНР, Старобешевский р-н, окрестности с. Стыла, возле геологического памятника природы «Стыльские пещеры», каменистая степь, массово, № 47°43'38,29", Е 37°50'06,85", 111 м н.у.м.; там же, с. Стыла, холм «Гора любви», каменистая степь, нечасто, № 47°41'50,78", Е 37°50'01,58", 142 м н.у.м.; там же, с. Стыла, Стыльский карьер, заросшая терраса, изредка, № 47°42'00,72", Е 37°51'58,98", 134 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 20.05.2020.

Stipa tirsia Steven. – ковыль тырса. Созофит ДНР, ЛНР. ДНР, Шахтерский р-н, с. Нижняя Крынка, склон по левому берегу Ханженковского водохранилища, каменистая степь, № 48°05'22,63", Е 38°12'38,10", 131 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 28.05.2021; там же, № 48°05'22,64", Е 38°12'33,12", 130 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 28.05.2021.

Stipa ucrainica P.A. Smirn. – ковыль украинский. Созофит ДНР, ЛНР. ДНР, Шахтерский р-н, на восток от г. Харцызск поселок Медвежье, балка Медвежья, степной склон, № 48°02'16,82", Е 38°12'03,98", 171 м н.у.м., № 48°02'21,60", Е 38°11'50,60", 177 м н.у.м., каменистая степь, № 48°02'20,07", Е 38°12'12,40", 162 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 16.05.2019; ДНР, Шахтерский р-н, западнее с. Латышево, залежь, (поражение насекомыми – наездниками-фитофагами рода *Tetramesa* Walker, 1848), № 47°58'02,00", Е 38°49'54,17", 172 м н.у.м., leg. В.М. Остапко, А.А. Блэкберн, А.А. Кривцун 22.07.2020, det. В.М. Остапко; ДНР, Шахтерский р-н, с. Нижняя Крынка, склон по левому берегу Ханженковского водохранилища, каменистая степь, № 48°05'24,13", Е 38°12'38,83", 137 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 28.05.2021; там же, № 48°05'24,13", Е 38°12'38,83", 137 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 28.05.2021; там

же № 48°05'24,67", Е 38°12'46,86", 140 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 28.05.2021; там же, № 48°05'21,41", Е 38°12'27,39", 125 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 28.05.2021; ДНР, Амвросиевский р-н, с. Великая Шишовка, степь, № 47°56'19,89", Е 38°29'59,68", 182 м н.у.м., leg. В.М. Остапко, Р.В. Остапенко 23.05.2018, det. В.М. Остапко; там же, № 47°56'20,74", Е 38°30'00,44", 183 м н.у.м., leg. В.М. Остапко, Р.В. Остапенко 23.05.2018, det. В.М. Остапко; ДНР, Амвросиевский р-н, с. Благодатное, к западу от села, № 47°53'17,57", Е 38°28'27,74", 61 м н.у.м., leg. В.М. Остапко, Р.В. Остапенко 22.05.2018, det. В.М. Остапко; ДНР, Амвросиевский р-н, с. Благодатное, к востоку от лесничества, № 47°52'59,82", Е 38°30'09,45", 119 м н.у.м., № 47°52'59,71", Е 38°30'10,33", 120 м н.у.м., leg. В.М. Остапко, Р.В. Остапенко 21.05.2018, det. В.М. Остапко; ДНР, Амвросиевский р-н, окрестности г. Амвросиевка, памятник природы «Балка Горькая», степной склон, № 47°47'27,24", Е 38°32'33,59", 65 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 21.05.2019; ДНР, Старобешевский р-н, по левобережью Кальмиуса между пгт Старобешево и с. Новокатериновка, памятник природы «Новокатериновское обнажение», каменистая степь, много, № 47°44'39,41", Е 38°05'29,92", 85 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 07.06.2019.

Teucrium scordium L. – дубровник чесночный. Созофит ДНР, экс-созофит ЛНР. ДНР, Енакиевский горсовет, окр. Волинцевского водохранилища, степные склоны, много и часто, leg. et det. Е.Г. Муленкова, А.А. Кривцун 19.10.2021.

Thymus kaljmijussicus Klokov & Des.-Shost. – тимьян кальмиусский. Созофит ДНР. ДНР, Старобешевский р-н, к северо-востоку от с. Староласпа, балка Буравова, на обнажениях гранита, редко, № 47°34'11,74", Е 38°00'26,46", 85 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 25.04.2019; ДНР, Старобешевский р-н, к востоку от с. Староласпа, балка Караулова, петрофитная степь на обнажениях гранита, № 47°33'57,97", Е 38°00'12,14", 69 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 25.04.2019.

Trachomitum sarmatiense Woodson – кендырь сарматский. Созофит ДНР. ДНР, Шахтерский р-н, террикон на окраине г. Снежное, около двух десятков экземпляров, № 48°03'53,89", Е 38°47'40,40", 261 м н.у.м., leg. В.М. Остапко, А.А. Блэкберн, А.А. Кривцун 21.07.2020, det. В.М. Остапко.

Tulipa gesneriana L. (syn. *T. suaveolens* Roth) – тюльпан Геснера. Созофит РФ, ДНР, ЛНР. ДНР, Амвросиевский р-н, с. Малая Шишовка, степной склон к пруду, N 47°54'30,29", E 38°30'06,85", 65 м н.у.м., leg. В.М. Остапко, Р.В. Остапенко 23.05.2018, det. В.М. Остапко.

Tulipa graniticola (Klokov & Zoz) Klokov – тюльпан гранитный. Созофит ДНР, экс-созофит ЛНР. ДНР, Старобешевский р-н, к северо-востоку от с. Староласпа, балка Буравова, глинистый склон, N 47°34'05,74", E 38°00'18,75", 73 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 25.04.2019.

Tulipa ophiophylla Klokov & Zoz – тюльпан змеелистный. Созофит ДНР, экс-созофит ЛНР. ДНР, Шахтерский р-н, на восток от г. Харцызск, поселок Медвежье, балка Медвежья, степной склон, N 48°02'21,81", E 38°11'49,91", 178 м н.у.м., 16.05.2019, leg. et det. В.М. Остапко; ДНР, Шахтерский р-н, между с. Степановка и с. Дмитровка, степной склон урочища Водяное, N 47°55'45,80", E 38°52'50,00", 184 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 26.03.2020; там же, окрестности с. Дмитровка, каменистая степь на склоне оврага, N 47°55'34,43", E 38°55'05,53", 131 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 26.03.2020; ДНР, Амвросиевский р-н, с. Родники, балка Казенная, степь, редко, N 47°50'10,68", E 38°25'59,13", 115 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 10.04.2019.

Tulipa quercetorum Klokov & Zoz – тюльпан дубравный. Созофит ДНР, экс-созофит ЛНР. ДНР, Амвросиевский р-н, с. Белояровка, ур. Балка Мокрая, байрачный лес, N 47°46'49,69", E 38°34'16,23", 91 м н.у.м., leg. В.М. Остапко, Р.В. Остапенко 21.05.2018, det. В.М. Остапко; ДНР, Амвросиевский р-н, с. Родники, балка Казенная, лес, очень много, доминирует в травяном ярусе, образуя сплошной покров, N 47°49'51,23", E 38°26'39,71", 132 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 10.04.2019; ДНР, Старобешевский р-н, к северо-востоку от с. Староласпа, балка Буравова, скалистый склон северной экспозиции на краю терновника, небольшая популяция, N 47°34'05,59", E 38°00'22,25", 76 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 25.04.2019.

Vincetoxicum maeoticum (Kleopow) Barbar. – ластовень приазовский. Экс-созофит ДНР. ДНР, Шахтерский р-н, на восток от г. Харцызск, поселок Медвежье, балка Медвежья, степной склон, редко, N 48°02'21,60", E 38°11'50,60", 177 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 16.05.2019; ДНР,

Шахтерский р-н, с. Нижняя Крынка, склон по левому берегу Ханженковского водохранилища, каменистая степь, очень редко, N 48°05'24,89", E 38°12'48,09", 141 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 28.05.2021; там же, leg. Е.Г. Муленкова, А.А. Кривцун 28.05.2021, det. Е.Г. Муленкова; ДНР, Амвросиевский р-н, с. Белояровка, ур. Балка Мокрая, степной склон на выходах мела, N 47°46'49,65", E 38°34'13,62", 93 м н.у.м., leg. В.В. Мартынов 21.05.2018, det. В.М. Остапко; ДНР, Старобешевский р-н, по левобережью Кальмиуса между пгт Старобешево и с. Новокатериновка, каменистая степь, редко, N 47°44'40,24", E 38°05'27,75", 88 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 06.06.2019; там же, N 47°43'59,57", E 38°06'02,38", 103 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 06.06.2019.

Vincetoxicum rossicum (Kleopow) Barbar. – ластовень русский. Созофит ДНР, экс-созофит ЛНР. ДНР, Амвросиевский р-н, с. Родники, низ склона оврага в байрачном лесу по балке, N 47°49'45,92", E 38°26'46,45", 136 м н.у.м., leg. В.М. Остапко, Р.В. Остапенко 22.05.2018, det. В.М. Остапко.

В результате проведенных исследований выявлены новые местонахождения редких видов, сведения о которых важны для уточнения их созологического статуса и распространения при ведении Красной книги.

Выводы

История созологической статусности вида является важным аспектом его эффективной охраны, поэтому, наряду с созозитами предложено различать экс-созозиты – виды, исключенные из охранных списков, и просозозиты – виды, предлагавшиеся для особой охраны в научных публикациях, но не получившие задокументированного охранный статуса.

Дополнены данные по хорологии 93 редких видов флоры Донбасса. В результате полевых исследований и изучения гербарных фондов Донецкого ботанического сада выявлены новые местонахождения, в том числе в ДНР – 56 созозитов, 27 экс-созозитов, 5 просозозитов, в ЛНР – 15 созозитов, 46 экс-созозитов, 11 просозозитов.

Работа выполнена в рамках госзадания ФГБНУ «Донецкий ботанический сад» по теме

Промышленная ботаника, 2023. Вып. 23, № 3.

FREG-2023-0003 «Исследование современного состояния растительного покрова на Донецкой возвышенности и в Северном Приазовье», №1023020800025-7-1.6.20;1.6.11;1.6.19

1. Дубовик О.Н. Редкие виды растений Донецкой Лесостепи и необходимость их охраны // Зеленое строительство в степной зоне УССР. К.: Наук. думка, 1970. С. 27–38.
2. Ивашин Д.С. Види флори Донбасу, що потребують охорони // V з'їзд Українського ботанічного товариства (короткі тези доповідей). Ужгород, 1972. С. 137.
3. Кондратюк Е.Н., Бурда Р.И. Глава IV. Охрана редких и исчезающих видов местной флоры // Промышленная ботаника / под общ. ред. Е.Н. Кондратюка. К.: Наук. думка, 1980. С. 156–220.
4. Кондратюк Е.Н., Остапко В.М. Редкие, эндемичные и реликтовые растения юго-востока Украины в природе и культуре. К.: Наук. думка, 1990. 154 с.
5. Кондратюк Е.Н., Бурда Р.И., Остапко В.М. Конспект флоры юго-востока Украины. К.: Наук. думка, 1985. 271 с.
6. Конопля О.М., Исаева Р.Я., Конопля М.И., Остапко В.М. Рідкісні й зникаючі рослини Луганської області. Донецьк: УкрНТЕК, 2003. 340 с.
7. Красная книга Луганской Народной Республики: Справочник. 2-е изд., перераб. / под общ. ред. Е.И. Соколовой. Луганск: Минприроды ЛНР, МОН ЛНР, 2020. 188 с.
8. Красная книга Приазовского региона. Сосудистые растения / под ред. В.М. Остапко, В.П. Коломийчука. К.: Альтерпрес, 2012. 276 с.
9. Красная книга Российской Федерации (Растения и грибы). М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008. 854 с.
10. Муленкова Е.Г. Конспект хвощовых (Equisetopsida С. Agardh) Донбасса // Промышленная ботаника. 2022. Вып. 22, N 1. С. 32–48.
11. Остапко В.М. Раритетный флорофонд юго-востока Украины (хорология). Донецк: Лебедь, 2001. 121 с.
12. Остапко В.М. Род *Sphagnum* L. в Донбассе (по материалам гербария Донецкого ботанического сада) // Интеграция науки и практики как условие продовольственной безопасности. Сборник материалов международной научно-практической конференции (Луганск, 12–16 октября 2020 г.). Луганск, 2020. С. 90–92.
13. Остапко В.М. Эйдологические, популяционные и ценоотические основы фитосоциологии на юго-востоке Украины. Донецк: Лебедь, 2005. 408 с.
14. Остапко В.М., Приходько С.А., Муленкова Е.Г. Созофиты заповедника «Хомутовская степь» // Промышленная ботаника. 2021. Вып. 21, N 3. С. 38–44.
15. Остапко В.М., Бойко А.В., Мосякин С.Л. Сосудистые растения юго-востока Украины. Донецк: Ноулидж, 2010. 247 с.
16. Остапко В.М., Мартынов В.В., Приходько С.А., Муленкова Е.Г., Губин А.И., Никулина Т.В., Бондаренко-Борисова И.В., Тараненко Л.И., Молодан Г.Н., Амолин А.В., Трискиба С.Д. Перечень объектов животного и растительного мира, рекомендуемых к включению в первое издание Красной книги Донецкой Народной Республики // Промышленная ботаника. 2020. Вып. 20, N 1. С. 8–28.
17. Остапко В.М., Муленкова Е.Г., Гнатюк Н.Ю. Род *Adonis* L. sensu lato в Донбассе // Промышленная ботаника. 2021. Вып. 21, N 1. С. 4–18.
18. Остапко В.М., Приходько С.А., Муленкова Е.Г. *Ephedra distachya* L. во флоре Донбасса // Новости науки в АПК. 2019. N 1(12). Т.2. С. 36–40.
19. Остапко В.М., Приходько С.А., Муленкова Е.Г., Гнатюк Н.Ю. Флористические находки в Донбассе (2011–2017 гг.): аборигенные созофиты и регионально редкие виды // Промышленная ботаника. 2018. Вып. 18, N 2. С. 4–14.
20. Приказ Минприроды РФ от 23.05.2023 № 320 «Об утверждении перечня объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации» [Электронный ресурс] // URL: <https://minjust.consultant.ru/documents/48550> (дата обращения 25.08.2023)
21. Приходько С.А., Остапко В.М., Муленкова Е.Г. Обоснование изменений в составе созофитов флоры Донецкой Народной Республики за последнее десятилетие // Промышленная ботаника. 2020. Вып. 20, N 2. С. 4–17.

22. Приходько С.А., Остапко В.М., Муленкова Е.Г., Усманова Н.В., Ибатулина Ю.В., Гнатюк Н.Ю. Оценка успешности интродукции растений природной флоры Донбасса в Донецком ботаническом саду // Промышленная ботаника. 2022. Вып. 22, N 3–4. С. 36–42.
23. Редкие и исчезающие виды флоры СССР, нуждающиеся в охране. Л.: Наука, 1981. 264 с.
24. Рослини з регіонального переліку, що підлягають особливій охороні в Луганській області / під заг. ред. О.І. Соколової, О.А. Арапова. Луганськ: Віртуальна реальність, 2013. 228 с.
25. Червона книга Донецької області: рослинний світ (рослини, що підлягають охороні в Донецькій області) / під заг. ред. В.М. Остапка. Донецьк: Новая печать, 2010. 432 с.
26. Червона книга Луганської області. Судинні рослини // В.Р. Маслова, Л.І. Лесняк, В.І. Мельник, М.М. Перегрим. Луганськ: Знання, 2003. 279 с.
27. Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я.П. Дідуха. К.: Глобалконсалтинг, 2009. 900 с.
28. Чопик В.И. Редкие и исчезающие растения Украины: Справочник. К.: Наук. думка, 1978. 216 с.

Поступила в редакцию: 30.08.2023

UDC 581.9:581.55(477.62)

NEW DATA ON THE DISTRIBUTION OF RARITY SPECIES OF THE DONBASS FLORA

V.M. Ostapko, S.A. Prykhodko, E.G. Mulenkova, N.Yu. Gnatyuk

Federal State Budgetary Scientific Institution «Donetsk botanical garden»

It is for the first time suggested by the authors, apart from sozophytes, to distinguish between ex-sozophytes – excluded from the protected lists and prosozophytes, previously proposed for special protection, that haven't been assigned a documented protection status. As a result of field research and study of herbarium funds of the Donetsk Botanical Garden, new locations of 93 species were identified, including 56 sozophytes, 27 ex-sozophytes, 5 prosozophytes in the DPR, 15 sozophytes, 46 ex-sozophytes, 11 prosozophytes in the LPR.

Key words: sozophyte, specially protected species, flora, Donbass, chorology

Citation: Ostapko V.M., Prykhodko S.A., Mulenkova E.G., Gnatyuk N.Yu. New data on the distribution of rarity species of the Donbass flora // Industrial Botany. 2023. Vol. 23, N 3. P. 4–18. DOI: 10.5281/zenodo.10442912
